

ОИЛА ВА ЖАМИЯТНИНГ МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ РИВОЖИДА АЁЛЛАРНИНГ ТУТГАН ЎРНИ

¹Фируза Мухитдинова, ²Жўраева Камола Сайфиддиновна

¹ТДЮУ профессори, юридик фанлар доктори,

²Тошкент давлат шарқшўнослик университети тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14987259>

«Аёл бахтли бўлса, жамият ҳам бахтли бўлади!»

Шавкат Мирзиёев

Хотин-қизлар дунёқарашини илмий жиҳатдан тадқиқ этиш жараёнлари Янги Ўзбекистонни барпо этиш жараёнида тубдан ўзгарди. Бу ўзгаришлар аёлларнинг ҳаётга бўлган муносабатида, ўзини ўзи баҳолаш даражасининг юксалганлигида, янги фаолият турларига дадил кириша олиш салоҳияти кучайиб бораётганида яққол намоён бўлади. Бу эса хотин-қизларнинг ижтимоий ўзлигини намоён этиш, жамиятдаги мавқеини юксалтириш кучайганини ҳисобга олган ҳолда ёндашишни тақозо этмоқда.

Дунё аҳолиси таркибида ҳам хотин-қизлар улушининг ўсиб бориши, жамият ҳаётида муносиб ўрин эгаллаши, уларнинг ижтимоий нуфузини янада юксалтиришга бўлган эҳтиёж янги вазифаларни кун тартибига қўймоқда. Маълумотларга қўра, «...дунё аҳолисининг 51 %ини хотин-қизлар ташкил этади. Уларнинг фақат 5%и давлат ва жамият бошқаруви лавозимларида фаолият юритмоқда¹». Бу хотин-қизларнинг социомаданий қиёфасидаги ўзгаришлар динамикасини таҳлил қилиш давр талабига айланди.

Жаҳонда хотин-қизларнинг ижтимоий қиёфасидаги ўзгаришларни ўрганиш борасида олиб борилган тадқиқотларда, жумладан, гендер тенглик, аёллардаги ўзгарувчан роллар, ўзини ўзи англаш ва социомаданий омиллар, ижтимоий фаоллиги, социал мобиллиги, дунёқарашидagi ўзгаришлар, уларнинг ҳуқуқ ва имкониятларини кенгайтириш, аёллар бандлигини таъминлаш, сиёсий етакчилик, билим олиш, аёллар миграцияси йўналишларини тизимли таҳлил қилиш заруратини илгари сурмоқда.

Мамлакатимизда хотин-қизларнинг турмуш тарзи, фаоллиги, бандлиги, ижтимоий ҳимояси, уларни қўллаб-қувватлаш масалаларига эътибор қаратилмоқда. «..мамлакатимизда истиқомат қилаётган 17 миллиондан зиёд опа-сингилларимиз, қизларимиз, онахон ва момоларимизга муносиб шароит яратиб бериш учун барча имкониятларни ишга солишимиз лозим.....»².

Шу боисдан ҳам хотин-қизларнинг гендер тенглиги, маънавий ва маданий соҳасида ҳамда дунёқарашидagi ўзгаришлари, уларнинг фаолияти, ҳаётий эҳтиёжлари, манфаатлари, қарашлари, мақсадлари, қадриятлари, шунингдек, ҳуқ-атвор билан боғлиқ ўзгаришларни таҳлил қилиш ва хотин-қизлар давлат фаолиятидаги ўзгаришларни ҳисобга олиб, бу борада зарур имкониятларни яратишга кўмаклашадиган комплекс ижтимоий-социологик тизимни янада такомиллаштириш муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади.

¹ «Женщины в бизнесе и управлении» доклад Международной организации труда. 2015. <http://www.mk.ru/social/2015/01/13/doklad-mezhdunarodnoy-organizacii-truda-dolya-zhenshinrukovoditeley-v-mire-vsego-5.html>

² Президент Ш.Мирзиёевнинг 2020 йил 29 декабрь куни Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномаси. Халқ сўзи газетаси, 2020 йил 30 декабрь, №276 (7778). <https://lex.uz/ru/>

Мамлакатимизда фаол гендер сиёсати доирасида хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий маъқеини мустаҳкамлаш бўйича жадал ислохотлар амалга оширилмоқда. Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев БМТ Бош Ассамблеяси 75-юбилей сессиясида қайд этганидек, **"Биз учун гендер тенглик сиёсати устувор масалага айланди. Хотин-қизларнинг давлат бошқарувидаги ўрни тобора кучаймоқда"**.

Бу ҳақда сўз борганда, аввало, янги таҳрирдаги Конституциямизнинг 58-моддасида: **"Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқлидирлар. Давлат хотин-қизлар ва эркакларга жамият ҳамда давлат ишларини бошқаришда, шунингдек давлат ва жамият ҳаётининг бошқа соҳаларида тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларни таъминлайди"**, деб белгиланганининг ўзи янги имкониятлар учун ҳуқуқий асос. 2023 йилда эса, хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларни таъминлашга қаратилган қонунчилик асосларини такомиллаштириш йўналишида 13та норматив-ҳуқуқий ҳужжат қабул қилинган эди. Бу ўринда *3 та қонун, Президентнинг 2 та фармони ва 2 та қарори ҳамда ҳукуматнинг 6 та қарори ҳуқуқий қафолатдир.*

Бунда хотин-қизлар ва болалар ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш тизимини янада такомиллаштириш муносабати билан айрим қонун ҳужжатларига ҳамда Сайлов кодексига сиёсий партиялар томонидан депутатликка номзодлар кўрсатилаётганда аёллар сонининг энг кам миқдорини номзодлар умумий сонининг 30 фоиздан 40 фоизга оширишни назарда тутувчи ўзгартиришлар киритилганини алоҳида қайд этиш мақсадга мувофиқдир.

Қолаверса, кейинги йилларда Ўзбекистонда "Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар қафолатлари тўғрисида"ги ва "Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида"ги қонунлар қабул қилинди. Мамлакатимизда хотин-қизларнинг ҳукумат ва жамиятдаги ролини оширишга, уларнинг бандлигини таъминлашга, аёллар тадбиркорлигини ҳамда илм-фан ва технологиялар соҳасидаги иштирокини ривожлантиришга ва муҳтож аёлларни қўллаб-қувватлашга қаратилган ўнлаб норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар амал қилмоқда.

Давлатимиз раҳбари БМТ Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгашининг 46-сессиясидаги нутқида мамлакатимиз ижтимоий-сиёсий ҳаёти ва ишбилармонлик соҳасида аёлларнинг ролини тубдан оширишга қаратилган ишларнинг келгусида ҳам қатъий давом эттирилишини таъкидлагани бежиз эмас. Чунки бу – давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан биридир.

Президентимизнинг 2022 йил 7 мартдаги “Оила ва хотин-қизларни тизимли қўллаб-қувватлашга доир ишларни янада жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони билан 2022-2026 йилларда хотин-қизларнинг мамлакат иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий ҳаётининг барча жабҳаларида фаоллигини ошириш бўйича миллий дастур тасдиқланди. Мазкур ҳужжат билан хотин-қизларнинг ижтимоий, сиёсий ва иқтисодий ҳуқуқларини таъминлашга қаратилган қатор чора-тадбирлар белгилаб олинди ва амалий ижроси таъминланаяпти.

Жумладан, ижтимоий ҳимояга муҳтож оилаларда вояга етаётган қизларга олий таълим муассасасида таҳсил олиши учун 4 фоизли квота ажратилди. Олий таълим муассасалари, техникум ва коллежларда ўқиётган хотин-қизлар учун фоизсиз таълим кредитлари жорий қилинди, магистратура босқичида ўқиётган барча хотин-қизларнинг шартнома тўловларини давлат томонидан қоплаш тартиби белгиланди.

Эҳтиёжманд оила вакиллари, етим ёки ота-онасининг қарамоғидан маҳрум бўлган талаба хотин-қизларнинг таълим шартномаларини маҳаллий бюджетнинг қўшимча манбалари ҳисобидан қайтариш шартсиз қоплаш тартиби жорий қилинди. Яна бир муҳим қадам: ижтимоий фаол аёлларни раҳбарлик лавозимларига тайёрлаб бориш, уларни ўқитиш, малакасини ошириш бўйича ўзига хос тизим яратилди.

Бундай хайрли ишлар изчил давом эттирилмоқда. Шу мақсадда Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида аёлларимизга бўлган эътиборни энг қуйи бўғин – маҳаллагача етказиб, уларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлашнинг янги тизими яратилиши белгиланди.

Тараққиёт стратегиясининг 69-мақсади “Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш, уларнинг жамият ҳаётидаги фаол иштирокини таъминлаш” деб номланган. Аини мақсад ижроси доирасида, жумладан, хотин-қизларнинг таълим олишига қўшимча шарт-шароитлар яратиш, илм-фан соҳасида аёлларнинг ўрнини янада оширишга катта эътибор қаратилмоқда.

Жойларда имтиёзли кредитлар ва лизинг ажратиш, хотин-қизларни ишга жалб қилган ҳолда кооперация усулида тадбиркорликни йўлга қўйиш масалалари доимий диққат марказида турибди. Айниқса, “Аёллар дафтари”га киритилган ва жарроҳлик амалиётини ўтказиш лозим бўлган хотин-қизларнинг тиббий муолажа харажатларини қоплаб беришдек эзгу амаллар изчил бажарилмоқда.

Тараққиёт стратегиясининг 60-мақсадида репродуктив ёшдаги ва ҳомиладор аёллар, болалар учун юқори технологик тиббий ёрдам кўрсатиш бўйича долзарб масалалар қамраб олинган. Шунингдек, 85-мақсад доирасида аёллар орасидаги ишсизлик даражасини 2 баробар камайтириш, 80 мингдан зиёд ишсиз хотин-қизни давлат ҳисобидан касб-хунарга ўқитиш, хотин-қизларни тадбиркорлик ва ўзини ўзи банд қилиш бўйича комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Тараққиёт Стратегияси – 2030 йилга қадар Ўзбекистон Республикаси гендер тенгликка эришиш стратегиясини 2023 йилда амалга ошириш бўйича комплекс чора-тадбирлар дастуридир. Олий Мажлис Сенатининг Хотин-қизлар ва гендер тенглик масалалари қўмитасида эътироф этилганидек, Дастур ижроси доирасида Давлат бошқаруви академиясининг раҳбар хотин-қизларни тайёрлаш бўйича курсларида хотин-қизлар ўқишининг йўлга қўйилгани ҳам амалий қадамлардан.

Миллий кадрлар захирасига Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши раиси, ўринбосарлари, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокими ўринбосарлари ҳамда туман ва шаҳар ҳокимлари лавозимлари учун жами 970 нафар, шундан 162 нафар номзоддан иборат кадрлар захираси шакллантирилган.

Юртимизда хотин-қизларнинг илм-фан ва таълим тизимида ҳам фаол иштирок этишига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Давлат илмий ташкилотлари, олий таълим муассасалари докторантурасига хотин-қизлар учун ҳар йили камида 300 тадан мақсадли квота ажратиб борилаётгани бу йўналишдаги ишларни янги босқичга олиб чиққни, шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 2 сентябрдаги ЎРҚ-562-сон «Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар қафолатлари тўғрисида», 2019 йил 2 сентябрдаги ЎРҚ-561-сон «Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”, 2018 йил 2 февралдаги ПФ-5325-сон «Хотин-

қизларни қўллаб-қувватлаш ва оила институтини мустаҳкамлаш соҳасидаги фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида», 2020 йил 18 февралдаги ПФ–5938-сон “Жамиятда ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш, маҳалла институтини янада қўллаб-қувватлаш ҳамда оила ва хотин-қизлар билан ишлаш тизимини янги даражага олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида”, 2020 йил 30 июндаги ПФ-6017-сон “Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатини тубдан ислох қилиш ва янги босқичга олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ҳамда 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида фармонларида белгиланган вазифаларни амалга оширишда мазкур ташкил этилган халқаро конференция ва унинг асосида тайёрланган илмий мақолалар муайян даражада хизмат қилади. Мазкур соҳада хориж тажрибасига назар ташласак, хотин-қизларнинг фаоллигига йўналтирилган илмий изланишлар жаҳоннинг етакчи илмий марказлари ва университетлари, жумладан, University of San Francisco (АҚШ), Hamburg University in Germany (Германия), Guangxi Zhuang Autonomous region Women's cadre school (Хитой), The International Science, Technology and Innovation Centre (Malaysia), University of Sorbonne (Франция), University of Granada (Испания), Integrations-och jämställdhetsdepartementet (Швеция), Москва гуманитар илмий-тадқиқот институтида олиб борилмоқда. Шунингдек, хотин-қизларнинг ижтимоий, сиёсий фаоллигини лидер хотин-қизлардан бошқарувда раҳбар кадрлар тайёрлаш (Guangxi Zhuang Autonomous region); хотин-қизлар тадбиркорликнинг турли соҳаларида фаолият кўрсатишини такомиллаштириш усуллари Малайзияда ишлаб чиқилган бўлса, гендер тенглик ва немис аёллар тарихининг ижтимоий жиҳатларига оид илмий ишлар Германия тадқиқотларида аниқланган ҳамда хотин-қизларнинг жамиятда ижтимоийлашувининг механизмлари Жанубий Корея илмий ишларида таҳлил этилган. Швециянинг илмий тадқиқотлари демократия, гендер тенглик, инсон ҳуқуқлари, интеграция, нодавлат ташкилотлар ва ёшлар сиёсати масалалари билан шуғулланади.

Давлатчилик тарихимизда эса, буюк аждодларимиз Абу Наср Форобий, Амир Темур, Алишер Навоий, Заҳириддин Муҳаммад Бобур, Абдулла Авлоний, Абдурауф Фитрат асарларида хотин-қизларнинг мавқеи масаласига алоҳида эътибор қаратилган. Жумладан, Алишер Навоийнинг хотин-қизларни улуғлашга, уларнинг қиёфасидаги маънавий ўзгаришларни мустаҳкамлашга бағишланган асарларида: «Ер юзида ўзининг ақл-заковати, мард ва донолиги, гўзал ҳусни, андиша ва сабр-тоқати, меҳр ва садоқати билан дунёга донг таратган хотин-қизлар жуда кўплиги»³ алоҳида таъкидланади. Ўрта аср шарқ мутафаккирларидан Фаробий «Фозил одамлар шаҳри»⁴ асарида, Абу Али ибн Сино⁵ «Ахлоқ», «Оила қурилиши» асарларида, Абу Райҳон Беруний⁶ «Ҳиндистон», «Ўтган халқлардан қолган ёдгорликлар» асарларида аёлларнинг жамиятдаги энг катта ютуғи олийжаноб инсоннинг онаси, бувиси, тарбиячиси ва устози бўлганидир, деган ғояни илгари сурган. Амир Темур, Алишер Навоий, Заҳириддин Муҳаммад Бобур, Ҳаёлилик – аёлларга хос бўлиб, эҳтиёткорлик, ифбат, уялиш, ор-номус, шон-шарафини, кадр-қимматини сақлашни билдиради. Алишер Навоий нинг хотин-қизларни улуғлашга, уларнинг қиёфасидаги маънавий ўзгаришларни мустаҳкамлашга бағишланган асарларида:

³ Ҳайитметов А. Навоийхонлик сўхбатлари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1993. – 152 б.

⁴ Абу Наср Фаробий. Фозил одамлар шаҳри. – Тошкент: Халқ мероси, 1993. – Б. 224.

⁵ Қаюмов А. Абу Али ибн Сино (980—1038) ҳаёти ва ижоди. –Т.: “Ёш гвардия”. 1987. 252б. Қосимов Б. Миллий уйғониш.- Т.: Манавият, 2002

⁶ Булгаков П. Г. «Жизнь и трудь Беруни» («Берунийнинг ҳаёти ва асарлари») китобида муфассал баён қилинган (Т. «Фан» 1972, с. 31— 32).

«Ёр юзида ўзининг ақл-заковати, мард ва донолиги, гўзал хусни, андиша ва сабр-тоқати, меҳр ва садоқати билан дунёга донг таратган хотин-қизлар жуда кўплиги» алоҳида таъкидланади.. Маълумки, Алишер Навоийдек мутафаккир шоирнинг дostonларининг деярли барчасини саводли, илмли, доно, зукко аёллар образида тасвирлайди. Шоир яратган Лайли⁷, Дилором⁸, Ширин⁹, Меҳинбону¹⁰ каби образлари фикримизнинг ёрқин далилидир. Алишер Навоий ўзининг “Фарҳод ва Ширин” дostonининг Меҳинбону образига алоҳида муҳаббат билан ёндошади. Меҳинбону адолатли ҳукмдор, маърифатпарвар аёл. У илми кадрлайди. Унинг саройидаги ўн қиз илми ва ҳунарда ажойиб кишилар бўлиб етишадилар. Алишер Навоий ижодида бундай мисоларни кўплаб келтириш мумкин. Алишер Навоийнинг «Маҳбуб-ул-қулуб» асарининг биринчи қисмидаги «Уйланиш ва хотинлар ҳақидаги» фаслида оила ва оилада аёлларнинг роли борасида сўз юритади. Алишер Навоий ўзининг асарларида хотин-қизлар гўзаллиги, яратувчанлиги, оиладаги юксак мавқеини, уларнинг жамиятдаги ижтимоий ролини эътироф этиб: «Яхши хотин-оиланинг давлати ва бахти. Уйнинг озодалиги ундан, уй эгасининг хотиржам ва осойишталиги ундан. Ҳуснли бўлса-кўнгил ёзиғи, хушмуомала бўлса-жон озиғидир»¹¹ дейди. Унинг «Лайли ва Мажнун» асарида Лайли ва Мажнуннинг соф муҳаббати, уларни нафақат ишқ-муҳаббат, балки, вафо ва садоқат, ҳаё ва андиша, адаб ва икром бобида ҳам намуна бўла олишлигини тилга олиб ўтади. Алишер Навоий яратган том асарларида аёлларни васф этиб, уларни таснифини «Фарҳод ва Ширин» асарида Ширин образига ҳам тавсифлаб беради. Унинг бениҳоя гўзал, ахлоқий жиҳатдан мукамал, чин инсоний севгининг ҳақиқий қаҳрамони бўлганини, Ширин халқ эпосидаги мўъжизакор, жасоратли ва оқила қиз сифатида тасвирлайди. Ширин иболи, андишали ва садоқатли Шарқ аёли сиймосини ўзида мужассам этган. Ширин учун шоҳлик салтанати, подшоҳлик насаби эмас, чин инсонийлик муҳим эди. Ширин олий инсоний фазилатлар эгаси бўлган зотнинг шайдосидир. Ана шундай олижаноб инсон Фарҳод эди. Ширин аллақачонлар якка шахсликдан чиқиб образга, гўзаллик, садоқат, ақл-ирода тимсолига, халқнинг сув ҳақидаги ғояси ва орзуси тажассумига айланиб, ҳад-худудни кечиб ўтган эди деб Навоий Ширин образига баҳо берган. Жадид маърифатпарварлардан Абдулла Авлоний айтганидек: «Ҳаё дилни равшан қиладурган бир нурдирки, инсон ҳар вақт шу маънавий нурнинг зиёсига муҳтождир... Ифратнинг пардаси виждоннинг ниқоби ҳаёдир» , Абдурауф Фитрат асарларида хотин-қизларнинг мавқеи масаласига алоҳида эътибор қаратилган. Бугун эса, мана шу ғояларни амалга ошириш даври, десак муболаға бўлмайди. Аёл миллатнинг тарбиячиси экан, унинг маънавий олами қанча юксак бўлса, фарзандлар камоли шунчалар етук бўлади. Маърифатсиз, китоб ўқиш эсидан чиққан, фақат рўзғор ташвиши билан банд аёлнинг, онанинг билим даражаси ўзига яраша бўлади. Бугунги тараққиёт, Ватанимиз истиқболи болаларнинг гўдаклигидан компьютер бошқаришини, бир нечта тилни билишини, ҳар томонлама зукко бўлишини тақозо этмоқда. Бугун Янги Ўзбекистон ибораси кенг жамоатчилик орасида ўз ўрнига эга бўлмоқда. Айна ушбу даврнинг асосий мақсади инсон манфаати, қадрини улуғлашга қаратилган бўлиб, унда

⁷ Алишер Навоий. Маҳбуб ул-қулуб. «Янги аср авлоди». Тошкент. 2019. –Б.79

⁸ Жўрақулов У. “Хамса”да Баҳром “Йўли” тасвири// Алишер Навоий ижодий меросининг умумбашарият маънавий - маърифий тараққиётидаги ўрни .Навоий.2017.Б.119

⁹ Холиқова Н. Ўзбек мумтоз адабиётида хотин-қизлар образининг бадий тадрижи. Academic research in educational sciences. ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2020: 4.804. PP.518

¹⁰

¹¹ Алишер Навоий. Маҳбуб ул-қулуб. «Янги аср авлоди». Тошкент. 2019. –Б. 79

хотин-қизларнинг гендер тенглигига алоҳида эътибор берилмоқда. Жумладан иазкур муаммога қаратилган халқаро илмий конференциялари, тадбир ва давра суҳбатларида ҳам ўз ифоласини топмоқда. Шу боис, ҳуқуқшунос, сиёсатшунос, иқтисодчи, шарқшунос ва тарихчи олимлар гендер тенглик, ижтимоий фаоллик, ҳуқуқий саводхонлик ҳамда аёллар дунёқарашидаги ўзгаришлар, уларнинг ҳуқуқ ва имкониятларини кенгайтириш, аёллар бандлигини таъминлаш, сиёсий етакчилик, билим олиш, аёллар миграцияси йўналишларини тизимли таҳлил қилиш заруратини илгари сурмоқда. Жумладан, янгиланаётган Ўзбекистондаги ислохотлар аёлларнинг ижтимоий ролини сезиларли даражада оширди. Конституциянинг 42-моддасида ҳомиладорлиги ёки боласи борлиги сабабли аёлларни ишга қабул қилишни рад этиш, ишдан бўшатиш ва уларнинг иш ҳақини камайтириш тақиқланиши мустаҳкамлаб қўйилгани барча аёлларни қувонтирди. Сир эмаски, баъзи соҳа ва ташкилотларда ҳомиладор ёки ёш болали аёлларни ишга қабул қилишни хоҳлашмайди. Эндиликда бу каби ҳолатларга Конституция даражасида чек қўйилиши аёлларнинг меҳнатга оид ҳуқуқларини ҳимоя қилишга, улар учун зарур меҳнат шароитларини яратишга хизмат қилмоқда. Бош қомусимизнинг 58-моддасида хотин-қизлар ва эркаклар тенг ҳуқуқли эканлиги, давлат хотин-қизлар ва эркакларга жамият ҳамда давлат ишларини бошқаришда, шунингдек, жамият ва давлат ҳаётининг бошқа соҳаларида тенг ҳуқуқ ва имкониятларни таъминлаши ҳуқуқий асос бўлади. Бу борада Пекин Декларацияси ва эркаклар ва аёллар ўртасидаги тенглик учун ҳаракат қилиш платформасини амалга ошириш доирасида инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликларининг халқаро стандартларига амал қилинмоқда. Янги Ўзбекистонда хотин-қизларнинг ижтимоий фаоллашувини кенг тарғиб этиш ҳамда қўллаб-қувватлаш мақсадида БМТ Инсон ҳуқуқлари бўйича 46-сессиясида қайд этилганидек, ижтимоий-сиёсий ҳаётда ва тадбиркорлик соҳасида аёлларнинг ролини тубдан оширишга қаратилган ишлар энди қатъий давом эттирилиши эътирофга лойиқдир.